

Словообразование и грамматика

УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.19605969

А. А. Лашко © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)

СИСТЕМА ЗНАЧЕНИЙ АББРОКОНСТРУКТА БУХ- И АДЪЕКТИВА БУХГАЛТЕРСКИЙ

В предлагаемой статье рассматриваются особенности значений относительных прилагательных при их трактовке через семантику мотивационно связанных с ними релятивов. Описаны принципы интерпретации семантики адъектива *бухгалтерский* и абброконструкта *бух-*, представлены базовые трактовки значения абброконструкта. Описано соотношение значений адъектива и его производящего, раскрыто понятие «дешифровальный стимул», «презентатив», «релятив» и «модификатив», отмечается множественная эквивалентность прилагательного *бухгалтерский* и абброконструкта, представлены методики интерпретаций семантики абброконструкта и прилагательного.

Ключевые слова: абброконструкт, дешифровальный стимул, полисемия, презентатив, релятив, модификатив

Целью работы является определение принципов, при помощи которых на основе сопоставления значений презентативов и релятивов можно определить семантику абброконструкта *бух-* и адъектива *бухгалтерский* в гнездах эквивалентности аббревиатурной группы «бух-».

Объектом нашего исследования являются сложносокращённые слова, входящие в аббревиатурную группу «бух-». **Предметом** исследования является семантико-словообразовательная взаимосвязь презентативных и релятивных дешифровальных стимулов сложносокращённых слов, входящих в аббревиатурную группу «бух-».

Актуальность исследования определяется необходимостью создания методик описания значений презентативов и абброконструктов для словарных статей Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка.

Задачи:

- 1) уточнить понятие «дешифровальный стимул»;
- 2) представить ономаσιологическую типологию дешифровальных стимулов;
- 3) определить особенности взаимосвязи значения презентативных и интерпретативных трактовок абброконструктов и прилагательных;
- 4) установить признаки соответствия релятивов и презентативов на семантическом уровне.

Данное исследование осуществляется в синхронном подходе. В Экспериментальной лаборатории исследования тенденций аббревиации принято разграничивать два подхода определения и описания сложносокращённых слов:

- ✓ диахронный;
- ✓ синхронный.

Е. А. Акулич отмечает, что если первый «предполагает установление первичности/вторичности словосочетания по отношению к сложносокращённому слову, то объектом второго, синхронного, подхода выступают текстовые эквиваленты сложносокращённого слова и их соотношение друг с другом и со сложносокращённым словом» [1, с. 448].

Модификационные эквиваленты формально более сложны, чем аббревиатура, и включают в свой состав дополнительный ономаσιологический признак, отсутствующий в структуре сложносокращённого слова [5, с. 13].

Презентативные дешифровальные стимулы реализуют основную/общую трактовку абброконструкта, указывающую на наличие у объекта определённого признака, например *бухучёт* — *бухгалтерский учёт*, *бухзапись* — *бухгалтерская запись*, *бухдело* — *бухгалтерское дело*.

Е. Н. Михайлова под презентативным дешифровальным стимулом понимает такой ДС, «который является носителем обобщённого значения, что позволяет использовать его в любой ситуации именованного как абсолютный эквивалент сложносокращённого слова» [6, с.47].

К презентативным относятся дешифровальные стимулы, осуществляющие наиболее обобщённую (квалификативную) трактовку значения абброконструкта.

Так, в словосочетании *бухотдел* для трактовки абброконструкта используется прилагательное *бухгалтерский*, которое является средством расшифровки и в других эквивалентных парах, образованных сокращённым компонентом аббревиатуры *бух-*, например, *бухбаланс* — *бухгалтерский баланс*, *бухдело* — *бухгалтерское дело*, *бухучёт* — *бухгалтерский учёт*, *бухотчёт* — *бухгалтерский отчёт*. Таким образом, адъектив *бухгалтерский* является регулярным эквивалентом, частично совпадающим формально с абброконструктом *бух-* и тождественным значению данного абброконструкта.

Презентативные дешифровальные стимулы представляют собой прилагательные, в подавляющем большинстве случаев — относительные.

Е. А. Земская отмечала, что значение относительных прилагательных тождественно значению слов, от которых они образованы, а различие между ними состоит лишь в принадлежности к разным частям речи: «Прилагательное *автомобильный* имеет то же лексическое значение, что и существительное *автомобиль*, но выражает его не в виде значения предмета, а в виде значения признака» [7, с.185].

Аналогичную общую характеристику даёт относительным прилагательным и Л. Дюрович: «Их основным назначением является конвертировать соответствующие существительные, наречия, глаголы в синтаксическую функцию согласованного определения» [8, с.190].

Относительными прилагательными, будучи вторичными словами, чаще всего отсубстантивными дериватами, ориентированы в семантике на сущности, отражаемые их субстантивными базами — исходными существительными [9, с. 42].

Т. к. презентатив является простым прилагательным, а релятив определяет актантно-числовую семантику эквивалентов, нами констатируется возможность использования релятива для трактовки значения презентативного дешифровального стимула, а также сопоставления презентативных и модификативных ДС.

Сопоставив эквиваленты абброконструктов, возможно определить оттеночные значения прилагательных и расширить словарную статью абброконструкта *бух-* и адъектива *бухгалтерский*.

Так, опираясь на релятивную дешифровку *отдел в бухгалтерии* для ССС *бухотдел* можно определить значение конструктора *бух-* и адъектива *бухгалтерский* как «входящий в бухгалтерию», для ССС *бухучёт* при помощи релятивной трактовки *учёт в бухгалтерии* выделяется значение «проводимый в бухгалтерии» и др.

Рассмотрим в качестве примера значения, отмечаемые для абброконструкта *бух-* и прилагательного *бухгалтерский*:

№	ССС	Презентатив	Релятив	Значение
1.	<i>бухгалтерский отдел</i>	<i>бухгалтерский отдел</i>	<i>отдел бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «входящий в бухгалтерию»</i>
2.	<i>бухгалтерский баланс</i>	<i>бухгалтерский баланс</i>	<i>баланс в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «открытый в бухгалтерии»</i>
3.	<i>бухгалтерское дело</i>	<i>бухгалтерское дело</i>	<i>дело в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «находящийся в бухгалтерии»</i>
4.	<i>бухгалтерский документ</i>	<i>бухгалтерский документ</i>	<i>документ бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «принадлежащий бухгалтерии»</i>
5.	<i>бухгалтерский документ</i>	<i>бухгалтерский документ</i>	<i>документ в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «составленный в бухгалтерии»</i>
6.	<i>бухгалтерская запись</i>	<i>бухгалтерская запись</i>	<i>запись в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «сделанный в бухгалтерии»</i>
7.	<i>бухгалтерский счёт</i>	<i>бухгалтерский счёт</i>	<i>счёт бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «входящий в бухгалтерию»</i>
8.	<i>бухгалтерская отчётность</i>	<i>бухгалтерская отчётность</i>	<i>отчётность в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «находящийся в бухгалтерии»</i>
9.	<i>бухгалтерские услуги</i>	<i>бухгалтерские услуги</i>	<i>услуги бухгалтеров</i>	<i>бухгалтерский «предоставляемый отделом бухгалтеров»</i>
10.	<i>бухгалтерский счёт</i>	<i>бухгалтерский счёт</i>	<i>счёт в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «фиксирующийся в бухгалтерии»</i>
11.	<i>бухгалтерский учёт</i>	<i>бухгалтерский учёт</i>	<i>учёт в бухгалтерии</i>	<i>бухгалтерский «проводимый в бухгалтерии»</i>

Данная таблица позволяет определить семантическое соответствие презентативных и релятивных ДС, т. е. констатировать возможность использовать конструкцию с релятивом для интерпретации презентатива — адъектива.

В Толковый словарь русского языка Ефремовой выделяются следующие значения прилагательного *бухгалтерский*:

1. соотносящийся по знач. с сущ. бухгалтерия, бухгалтер;
2. связанный с бухгалтерией;
3. свойственный бухгалтеру;

4. характерный для бухгалтера.

Данное исследование помогло выявить оттеночные значения и расширить словарную статью прилагательного *бухгалтерский* и абброконструкта *бух-*, что и составляет результат исследования:

Бух-, Бухгалтерский, -ая, -ое. Принадлежащий бухгалтерии, соотносящийся с бухгалтерией, связанный с бухгалтерией, свойственный бухгалтеру, характерный для бухгалтера, открытый в бухгалтерии, находящийся в бухгалтерии, принадлежащий бухгалтерии, сделанный в бухгалтерии, составленный в бухгалтерии, проводимый в бухгалтерии.

Опираясь на результаты проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что формальное соответствие релятивных и презентативных дешифровальных стимулов подтверждает их эквивалентность.

В данной работе были рассмотрены основные значения прилагательных, а также выделен ряд оттеночных значений адъективов.

Данное исследование позволило определить принципы, позволяющие выделять различные оттеночные значения прилагательных и абброконструктов при помощи сопоставления презентативных и релятивных трактовок; удалось систематизировать базовые значения, а также расширить систему оттеночных значений прилагательного музыкальный и абброконструкта *бух-*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акулич Е. А. Параметры синхронного описания аббревиатур / Е.А. Акулич // Наука и мир в языковом пространстве : сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции (23 ноября 2016 г., Макеевка) / редкол.: Е. В. Горохов, Н. М. Зайченко и др. — Макеевка: ДонНАСА, 2016. — с. 447–453.
2. Теркулов В. И. Материалы к словарю терминов Экспериментальной лаборатории исследования тенденций аббревиации / В. И. Теркулов // Восточнославянская филология: сб. науч. тр. — Вып. 3(29). Языкознание. — Горловка: Изд-во ГИИЯ, 2016. — С. 13–24.
3. Теркулов В. И. Гнездо эквивалентности аббревиатуры в синхронном освещении / В. И. Теркулов // Русский язык в поликультурном мире: I Международный симпозиум (8–12 июня 2017 г.) / отв. ред. Е. Я. Титаренко : Сб. науч. статей. В 2-х т. Том 2. — Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. — С. 140–147.
4. Михайлова Е. Н. Прогнозирование сложносокращённых слов и их эквивалентов на материале матрицы прогнозирования / Е. Н. Михайлова // Семантика и прагматика языковых единиц: история и современность. — 2018. — №7. — С. 174–180.
5. Теркулов В. И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В. И. Теркулов // Вестник Московского университета. — Серия 9: Филология. — 2017. — № 6. — С. 73–97.
6. Михайлова Е. Н. Презентативный дешифровальный стимул как первичный источник расширения семантики / Е. Н. Михайлова // Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи: из прошлого в современность. — 2018. — Ч. 2. — С. 47–48
7. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. — М., 1973.
8. Дюрович Л. Относительное предложение в славянских языках // The Slavic word. Proceedings of the International Slavistic Colloquium at UCLA. — The Hague; Paris, 1972.
9. Виноградова С. А. Семантико-деривационные процессы относительных прилагательных: когнитивный аспект // Вопросы когнитивной лингвистики. 2012. № 2. С. 50–55.

Поступила в редакцию 30.01.2024 г.

A. A. Lashko

THE SYSTEM OF VALUES OF THE ABBROCONSTRUCT OF THE BOOKKEEPING AND ADJECTIVAL ACCOUNTING

The proposed article examines the specifics of the meanings of relative adjectives in a synchronous approach. The principles of interpretation of the semantics of the adjectival accounting and the abbroconstruction of the book are described, the basic interpretations of the abbroconstruction are presented. The author describes

the relationship between the meanings of the adjectival and its producer, reveals the concept of "decoding stimulus", "presentative" and "relative", "modifier", notes the multiple equivalence of the adjective accounting and the abbreviation, presents methods of interpretation of the semantics of the abbreviation and the adjective.

Key words: abbroconstruct, deciphering stimulus, polysemy, presentative, relative, modifikative.

Лашко Алина Андреевна.

Донецкий государственный университет,

г. Донецк, РФ.

Магистрант.

E-mail: alinalashko2506@gmail.com

Lashko Alina Andreevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Undegraduat.

E-mail: alinalashko2506@gmail.com

Теркулов Вячеслав Исаевич.

Доктор филологических наук.

Донецкий государственный университет,

г. Донецк, РФ.

Профессор кафедры русского языка.

E-mail: terkulov@rambler.ru

Terkulov Vyacheslav Isayevich.

Doctor of Philology.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Professor of the Department of Russian Language.

E-mail: terkulov@rambler.ru